

УДК 004.056.5:004.8

DOI 10.5281/zenodo.18860902

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕГКОВЕСНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КИБЕРАТАК В РЕСУРСНО-ОГРАНИЧЕННЫХ СЕТЯХ IOT

COMPARATIVE ANALYSIS OF LIGHTWEIGHT MODELS FOR CYBERATTACK DETECTION IN RESOURCE-CONSTRAINED INTERNET OF THINGS NETWORKS

ВОЛКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Московский политехнический университет.

СУВОРОВ СТАНИСЛАВ ВАДИМОВИЧ,
*кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Московский политехнический университет.*

VOLKOV ANDREY ALEKSANDROVICH,
Moscow Polytech University.

SUVOROV STANISLAV VADIMOVICH,
*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department,
Moscow Polytech University.*

В данной статье рассматривается проблема обеспечения информационной безопасности IoT-кластеров в условиях ограниченных вычислительных ресурсов конечных устройств. В исследовании применялись модели автокодировщиков различных архитектур (1D-CNN AE, Vanilla AE, Variational Autoencoder (VAE)) и классический алгоритм Isolation Forest. В результате данного исследования было выявлено превосходство сверточных моделей, показавших Accuracy (Точность) 0,99 и F1-score 0,94. Проводится сравнение решений по критериям требуемого времени на выполнение примера и объема занимаемой памяти моделью. Автор приходит к выводу, что нейросетевые модели компактнее классических методов машинного обучения. Основным выводом является подтверждение эффективности легковесных автокодировщиков для реализации защиты IoT-узлов на базе устройств по производительности сопоставимыми с микроконтроллерами, применяемыми в IoT-кластерах.

This article discusses the problem of ensuring information security of IoT clusters in conditions of limited computing resources of end devices. The study uses autoencoder models of various architectures (1D-CNN AE, Vanilla AE, Variational Autoencoder (VAE)) and the classic Isolation Forest algorithm. The result revealed the superiority of convolutional models, which showed an Accuracy of 0.99 and an F1-score of 0.94. The solutions are compared according to the criteria of the required time to complete the example and the amount of memory occupied by the model. The author concludes that neural network models are more compact than classical machine learning methods. The main conclusion is confirmation of the effectiveness of lightweight autoencoders for implementing protection of IoT nodes based on devices with performance comparable to microcontrollers used in IoT clusters.

Ключевые слова: интернет вещей (IoT), информационная безопасность, обнаружение аномалий, сетевой трафик, машинное обучение, глубокое обучение, автокодировщики, микроконтроллеры, граничные вычисления, ToN-IoT.

Key words: Internet of Things (IoT), information security, anomaly detection, network traffic, machine learning, deep learning, autoencoders, microcontrollers, edge computing, ToN-IoT.

Актуальность исследования.

С четвертой промышленной революцией произошел стремительный рост устройств IoT. Согласно актуальным данным, количество активных IoT-соединений с 2020 года по 2024 год выросло с 7,3 млрд устройств до 18,5 млрд, а к 2035 году прогнозируется рост вплоть до 55 млрд устройств (рис. 1). Столь стремительное и широкое внедрение технологий IoT во все сферы человеческой деятельности создает широкую поверхность для кибератак.

Рис. 1. Динамика роста количества подключенных IoT-устройств и их прогноз до 2035 года по данным агентства IoT Analytics [10, с. 1]

Актуальность данной сферы также обусловлена своими проблемами и особенностями, в частности:

- Уязвимость архитектуры и децентрализация. Инфраструктура IoT характеризуется высокой степенью разнородности протоколов и аппаратных возможностей устройств.
- Аппаратные ограничения устройств. Для обеспечения автономной защиты IoT-кластеров необходимо использование специализированных встраиваемых систем (Security Nodes), сопоставимых по стоимости и энергопотреблению с защищаемым сегментом. Это ведет к выбору аппаратных платформ с малым объемом памяти и низкой вычислительной производительностью, что делает невозможным применение стандартных решений и требует разработки экстремально компактных и легких для вычисления моделей.
- Эволюция угроз и неэффективность классических методов. Традиционные системы обнаружения вторжений оказываются бессильны перед Zero-day уязвимостями и сложными полиморфными угрозами.
- Граничные вычисления (Edge Computing). В сетях IoT существует потребность в локальной обработке данных для снижения нагрузки на каналы связи и минимизации задержки.

Цель и задачи исследования.

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ эффективности различных архитектур автокодировщиков и алгоритма Isolation Forest для обнаружения анома-

лий в сетевом трафике IoT с учетом ограничений вычислительных ресурсов встраиваемых систем

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Провести анализ современных подходов к интеллектуальной детекции аномалий в сетях IoT и выявить перспективные нейросетевые архитектуры.
2. Выбрать и подготовить репрезентативный набор данных для обучения и тестирования моделей.
3. Реализовать и обучить выбранные модели (Vanilla AE, 1D-CNN AE, VAE, Isolation Forest) с параметрами, обеспечивающими баланс между качеством детекции и вычислительной сложностью.
4. Оценить эффективность моделей по метрикам качества (точность, полнота, F1-мера) и ресурсным характеристикам (время вывода, размер модели).

Современное состояние методов интеллектуальной детекции аномалий в сетях IoT.

Вопрос обеспечения безопасности в сетях IoT с применением машинного и глубокого обучения находится в центре внимания множества исследовательских групп.

Значительная часть актуальных исследований направлена на улучшение обнаружения вторжений с помощью комбинирования сверточных (CNN) и рекуррентных (LSTM) нейронных сетей. В работе, опубликованной в журнале Nature Scientific Reports [11, с. 15–17] в 2025 году, была предложена гибридная модель LSTM-CNN; авторы смогли достичь точности 99,87 % на наборе данных VoT-IoT, однако все модели показали высокую вычислительную сложность для оборудования, сопоставимого с используемым в IoT-кластерах. В исследовании, представленном в Journal of Information and Intelligence [10, с. 391–394] в 2025 году, в архитектуру 1D-CNN-LSTM был интегрирован механизм самовнимания (self-attention), что позволило получить точность 99,97 % на наборе ToN_IoT при условии более низких требований к устройству, чем в предыдущей работе. Однако стоит отметить отсутствие сравнения с моделью 1D-CNN, что затрудняет вывод о рациональности внедрения модели на конечных устройствах. Поэтому с целью проверки гипотезы о рациональности переноса (портирования) подобных решений на маломощные встраиваемые системы в данной работе было принято решение об обучении и исследовании 1D-CNN AE модели. Основной упор сделан на обеспечение низкой вычислительной сложности при сохранении репрезентативности извлекаемых признаков.

Исследователи все чаще обращаются к автокодировщикам (Autoencoders, AE). К примеру, в статье [1, с. 915] 2021 года использование Vanilla AE и Variational Autoencoders (VAE) позволяет эффективно решать задачу бинарной классификации трафика.

Методология проектирования нейросетевых архитектур и алгоритмов обработки сетевого трафика.

На основе анализа современных подходов для проведения сравнительного исследования были выбраны следующие нейросетевые модели:

- Vanilla AE — использует полносвязную структуру;
- 1D-CNN AE — применяет сверточные ядра для анализа локальных зависимостей;
- VAE — отображает входные данные в вероятностное распределение для повышения устойчивости к шуму.

Также был выбран алгоритм Isolation Forest. Выбор обусловлен низкой вычислительной сложностью метода и возможностью его реализации без использования специализированных библиотек и фреймворков (например, TensorFlow), что упрощает портирование на маломощные микроконтроллеры.

Для поиска современного набора данных был использован сайт Kaggle. По итогам анализа различных датасетов был выбран набор данных ToN_IoT по причинам:

1. Набор данных был использован в ранее рассмотренной статье [10, с. 376].
2. Был собран на основе реальных данных в рамках IoT-Fog-Cloud [7, с. 2; 9, с. 1].
3. Опубликован при университете University of New South Wales (UNSW) Sydney [2, с. 165130; 8, с. 1].
4. Имеет большую выборку данных и набор признаков [4, с. 489; 5, с. 727; 6, с. 848; 11, с. 9685].
5. Эффективен для обнаружения ботнет-активности в различных инфраструктурах [3, с. 103041].

Были удалены IP-адреса и порты (src_ip, dst_ip и т.д.), чтобы модель обучалась на поведенческих признаках. Было проведено логарифмирование для сжатия диапазона значений параметров трафика. Порог определения аномалий рассчитывался с использованием медианы и медианного абсолютного отклонения (MAD). Данное решение было выбрано, так как позволяет нивелировать влияние случайных выбросов в обучающей выборке, в отличие от стандартного отклонения (Std), которое сильно искажается аномалиями [1, с. 917].

Для оценки эффективности моделей были выбраны метрики: Accuracy (точность), Precision (прецизионность), Recall (полнота), F1-score, ROC-AUC, Inference Time (время вывода) и Model Size (размер модели).

Параметры исследуемых моделей (табл. 1) были выбраны в ходе экспериментов для обеспечения баланса между качеством определения аномалий и вычислительной сложностью.

Таблица 1. Параметры моделей

Параметр	1D-CNN AE	Vanilla AE	VAE	Isolation Forest
Базовая архитектура	Сверточная (Conv1D)	Полносвязная (Dense)	Вероятностная (VAE)	Ансамбль деревьев
Тип слоев	Conv1D, MaxPooling, UpSampling	Dense, Batch Normalization	Dense, Reparameterization	Decision Trees
Размерность латентного слоя	8	8	8 ()	–
Функция активации	ReLU / Sigmoid	ReLU / Sigmoid	ReLU / Sigmoid	–
Количество эпох / итераций	60	40	40	100
Оптимизатор	Adam (lr=0.001)	Adam (lr=0.001)	Adam (lr=0.001)	–
Размер батча	512	512	512	–

Моделирование и сравнительный анализ эффективности систем защиты.

По итогам проведенного моделирования были получены результаты (табл. 2). На основе данных можно выделить следующие особенности:

- Модель 1D-CNN AE показала наилучшую предсказательную способность и имеет высокий показатель F1-score, что говорит об устойчивости модели к дисбалансу классов. Умеренную эффективность показали модели Vanilla AE и VAE. Isolation Forest показал неудовлетворительные результаты.

- С точки зрения ресурсов, наиболее эффективными по потреблению памяти оказались модели Vanilla AE и VAE, размер которых не превысил 160 Кбайт. 1D-CNN AE имеет умеренное потребление памяти, но всё ещё приемлемое для интеграции в устройства с низ-

кой производительностью. Также можно заметить, что модель имеет сопоставимый размер с моделью (533 КБ), используемой в исследовании из Journal of Information and Intelligence [10, с. 394], что говорит о рациональности применения 1D-CNN-LSTM при переносе на мало-мощные устройства. Худшие показатели продемонстрировал алгоритм Isolation Forest, не обеспечивая удовлетворительных результатов для интеграции в устройства с небольшим количеством памяти.

– Наиболее быстрым с точки зрения обработки оказался алгоритм Isolation Forest, остальные модели показали сопоставимые результаты.

Таблица 2. Результаты выполнения

Метрика	1D-CNN AE	Vanilla AE	VAE	Isolation Forest
Accuracy	0,99	0,83	0,85	0,33
Precision	0,97	0,55	0,56	0,51
Recall	0,92	0,76	0,77	0,60
F1-score	0,94	0,55	0,56	0,28
ROC-AUC	0,9568	0,7426	0,7796	0,7555
Inference Time (us/sample)	38142	36484	37270	5468
Model Size (KB)	581	156	147	712

Матрицы ошибок (рис. 2), сформированные в ходе моделирования, также подтверждают ранее полученные результаты.

Рис. 2. Матрицы ошибок моделей: (а) 1D-CNN AE; (б) Vanilla AE; (в) VAE; (г) Isolation Forest

Заключение.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Автокодировщики на базе 1D-CNN (1D-CNN, 1D-CNN-LSTM) показали себя как потенциальное решение для защиты IoT-кластеров, так как обеспечивают точность детекции до 99 % при сохранении сравнительно компактного размера модели.

2. Алгоритм Isolation Forest показал неудовлетворительные результаты, что обусловлено сложной нелинейной структурой признаков атак, которую классические древовидные модели не способны адекватно аппроксимировать.

3. Модели Vanilla AE и VAE обладают размером около 150 Кбайт и представляют собой как потенциальные решения для устройств с экстремально малым объемом памяти, обеспечивая приемлемый уровень безопасности.

Данные выводы позволяют нам сделать заключение о возможности переноса моделей на микроконтроллеры и их пригодности для дальнейшего исследования с целью успешного применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Левшун Д. А., Левшун Д. С., Котенко И. В. Обнаружение и объяснение аномалий в промышленных системах интернета вещей на основе автокодировщика // *Онтология проектирования*. 2025. Т. 15, № 1. С. 96–113. DOI 10.18287/2223-9537-2025-15-1-96-113.
2. Alsaedi A., Moustafa N., Tari Z., Mahmood A., Anwar A. TON_IoT telemetry dataset: a new generation dataset of IoT and IIoT for data-driven Intrusion Detection Systems // *IEEE Access*. 2020. Vol. 8. P. 165130–165150. DOI 10.1109/ACCESS.2020.3022862.
3. Ashraf J., Keshk M., Moustafa N., Abdel-Basset M., Khurshid H., Bakhshi A. D., Mostafa R. R. IoTBoT-IDS: A Novel Statistical Learning-enabled Botnet Detection Framework for Protecting Networks of Smart Cities // *Sustainable Cities and Society*. 2021. Vol. 72. Art. 103041. DOI 10.1016/j.scs.2021.103041.
4. Booij T. M., Chiscop I., Meeuwissen E., Moustafa N., den Hartog F. T. H. ToN IoT – The role of heterogeneity and the need for standardization of features and attack types in IoT network intrusion datasets // *IEEE Internet of Things Journal*. 2022. Vol. 9, no. 1. P. 485–496. DOI 10.1109/JIOT.2021.3085194.
5. Moustafa N., Ahmed M., Ahmed S. Data Analytics-Enabled Intrusion Detection: Evaluations of ToN_IoT Linux Datasets // *2020 IEEE 19th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom)*. 2020. P. 727–735. DOI 10.1109/TrustCom50675.2020.00100.
6. Moustafa N., Keshk M., Debie E., Janicke H. Federated TON_IoT Windows Datasets for Evaluating AI-Based Security Applications // *2020 IEEE 19th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom)*. 2020. P. 848–855. DOI 10.1109/TrustCom50675.2020.00114.
7. Moustafa N. A New distributed architecture for evaluating AI-based security systems at the edge: Network TON_IoT datasets // *Sustainable Cities and Society*. 2021. Vol. 72. Art. 102994. DOI 10.1016/j.scs.2021.102994.
8. Moustafa N. New Generations of Internet of Things Datasets for Cybersecurity Applications based Machine Learning: TON_IoT Datasets // *Proceedings of the eResearch Australasia Conference*. Brisbane, Australia, 2019. URL: https://conference.eresearch.edu.au/wp-content/uploads/2019/08/2019_eResearch_59_New-Generations-of-Internet-of-Things-Datasets-for-Cybersecurity.pdf (дата обращения: 17.01.2026).
9. Moustafa N. A Systemic IoT-Fog-Cloud architecture for big-data analytics and cyber security systems: a review of fog computing // *arXiv preprint*. 2019. arXiv:1906.01055. DOI 10.48550/arXiv.1906.01055
10. Sasi T., Lashkari A. H., Lu R., et al. An efficient self attention-based 1D-CNN-LSTM network for IoT attack detection and identification using network traffic // *Journal of Information and Intelligence*. 2025. Vol. 3. P. 375–400. DOI 10.1016/j.jiixd.2024.09.00.

11. Sinha P., Sahu D., Prakash S., et al. A high performance hybrid LSTM CNN secure architecture for IoT environments using deep learning // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. No. 1. Art. № 9684. DOI 10.1038/s41598-025-94500-5.

12. Sinha S. Number of connected IoT devices growing 16% to 16.7 billion globally // IoT Analytics. 2023. 24 May. 1 p. URL: <https://iot-analytics.com/wp-content/uploads/2023/05/Insights-Release-State-of-IoT-2023-Number-of-connected-IoT-devices-growing-16-to-16.0-billion-globally.pdf> (дата обращения: 10.01.2026).

Поступила в редакцию: 27.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Волков А. А., Суворов С. В., 2026.